

ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР

МАРТ, 2023

3-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**
I-ЖИЛД, 3-СОҢ

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ**
ТОМ-I, НОМЕР-3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Масъул муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Тахририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

ЮСУПОВА Хабиба Ирискуловна

Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Тошкент амалий фанлар университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7758522>

ОИЛА ВА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ҲАМКОРЛИГИДА МИЛЛАТЛАРАРО МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ўзбек халқи ва Ўзбекистонда яшовчи бошқа халқларнинг анъаналари, урф-одатларига ҳурмат билан қараш, бағрикенглик, ёшларда миллатлараро мулоқот маданиятини шакллантиришда таълим муассасаси билан бир қаторда, оила ҳам муҳим ўрин эгаллаши, оила ва таълим муассасаларининг ҳамкорлигини йўлга қўйиш, педагогик-психологик таълимни ташкил этиш масалалари баён этилган.

Калит сўзлар: бағрикенглик, миллатлараро мулоқот маданияти, оила ва таълим муассасаси, оила тарбияси.

АННОТАЦИЯ

В данной статье уважение к традициям и обычаям узбекского народа и других народов, проживающих в Узбекистане, толерантность, значение семьи в формировании культуры межнационального общения молодежи, наряду с образовательным учреждением, установлением изложены вопросы сотрудничества семьи и образовательных учреждений, организации педагогического и психологического воспитания.

Ключевые слова: толерантность, культура межнационального общения, семья и воспитательное учреждение, семейное воспитание.

ANNOTATION

In this article, respect for the Traditions and Customs of the Uzbek people and other Peoples living in Uzbekistan, tolerance, the Importance of the Family in shaping the Culture of Interethnic Communication among young people, along with the educational institution, the establishment outlines the issues of cooperation between the family and educational institutions, the organization of pedagogical and psychological education.

Keywords: tolerance, culture of interethnic communication, family and educational institution, family education.

Бугунги кунда Ўзбекистонда миллатлараро муносабатларнинг маданий вазифаси инсоний кадриятларга амал қилишда намоён бўлмоқда. Бу турли миллат вакиллари бўлган ўқувчиларни ижтимоийлаштириш, уларда миллатлараро мулоқот маданиятини шакллантиришда кўринадди.

Бағрикенглик ўзгаларнинг дунёқараши, диний эътиқоди, миллий ва этник хусусиятлари, анъана-маросимларига ҳурмат-эҳтиромда бўлиш, муомала-муносабатда камситиш ва таҳқирлашларга йўл қўймаслик, инсонийликни ҳамма нарсадан устун ҳисоблаб, жамоада, иш жойларида, маҳалла-қўйда бунга риоя этишни англатади.

Мазкур тушунча турли диндаги, турли миллат ва элатларга мансуб кишиларнинг бир мамлакат доирасида, ягона давлат таркибида баҳамжиҳат, тинч-осойишта яшашини ифода этади. Бағрикенглик айрим шахсларга ёки бутун бир халққа хос хусусият бўлиши мумкин. Бағрикенглик – ўзбек халқининг энг олижаноб фазилатларидан биридир. Бағрикенглик миллий ва диний тусда намоён бўлади.

Миллий бағрикенглик – миллатлараро тотувликни англатса, диний бағрикенглик – турли диний конфессияларга мансуб кишиларнинг ҳамжиҳатликда яшашини билдиради. Турли динларга эътиқод қилувчилар билан ҳеч бир динга эътиқод қилмайдиганлар ўртасидаги ҳамжиҳатлик, ҳамкорлик ва ўзаро ҳурмат ҳам бағрикенгликка киради. Бағрикенглик тор мутаассибликка зид тушунчадир. Умуминсоний кадриятларни кадрлайдиган, юксак маърифатли инсон ҳеч қачон диний ва миллий айирмачилик йўлидан бормайди, балки барчага баробар эҳтиром ва одобда бўлади. Ўзбекистонда мустақилликнинг илк кунларидан изчил амалга оширилаётган бағрикенглик сиёсати миллий тараққиёт, мамлакатда қарор топган осойишталикни янада мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

Бағрикенглик дунёдаги турфа маданиятлар, турли халқлар миллий кадриятлари, анъана ва урф-одатларини ҳурмат қилишни англатади. Бундай бағрикенглик кенг дунёқараш, самимий муносабат, ҳур фикр, виждон ва эътиқод негизида вужудга келади. Бағрикенглик фақат маънавий бурчгина эмас, сиёсий ва ҳуқуқий эҳтиёж ҳамдир. Бағрикенглик, энг аввало, инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини тан олиш асосида шаклланган фаол муносабатдир. Бу тамойил асослари Конституциямизнинг алоҳида моддаларида мустаҳкамлаб қўйилган.

Психологик нуқтаи назардан бағрикенглик бошқа бир ижтимоий тизимнинг ўзига хослигини тан олишдир. Бу жараёнда иккинчи томонга қарама-қаршилик кўрсатилмайди.

Социологлар ҳам миллий бағрикенгликка ўзига хос тарзда ёндашадилар. Уларнинг таъбирича, бағрикенглик шахсга йўналтирилган шундай маданий кўникмалар ва муносабатларки, унинг ёрдамида муайян миллат вакилининг фарқли жиҳатлари, ўзига хосликлари тан олинадиган ҳамда ўз миллатига хос бўлган маданий кадриятлар билан бир қаторга қўйилади. Бағрикенглик бу тоқатлилик, сабр-бардош, ўзаро бир-бирини тушуниш, чуқур ҳис қилиш лаёқатига эгалик, бошқа миллат вакиллариининг ҳис-туйғуларини сезиш, дўстлик, осойишталик, ўзаро мос тарзда идрок этиш, сокин кайфиятда кўриниш, ғазаб, жаҳлга қарши тура олиш, уни енгиш демакдир (Г.Акрамова, З.Қодирова, С.В.Смирнов).

Педагогик атамалар луғатида бағрикенглик, “Толерантлик – бағрикенглик – ўзгаларнинг турмуш тарзи, хулқ-атвори, одатлари, ҳис-туйғулари, фикр-мулоҳазалари, ғоялари ва эътиқодларига нисбатан тоқатли бўлиш”дир [1, Б.131].

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида, “Бағрикенглик масалага кенг кўламда, очиқ кўнгиллик билан ёндашишлик” демакдир [3, Б.192].

Маънавият асосий тушунчалар изоҳли луғатида “Бағрикенглик (толерантлик) – ўзгаларга нисбатан меҳр-мурувватли, ғамхўр, сахий, кенгфёшли бўлган, ана шундай маънавий фазилатларга эга кишиларни ифодаловчи тушунча [2].

Бағрикенглик атамаси бардошлилик ва тоқатлиликка нисбатан кенгроқ маънога эга. Бу, айниқса, илмий услуб доирасида яққол намоён бўлади. Бағрикенглик тушунчаси остида ҳиссиётларнинг пасайиши, уларни намоён қилишдан тийилиш, қарама-қаршилик кўрсатмаслик лаёқати, муайян миллат вакиллариининг ҳаёт тарзига тоқат қилиш, уларнинг урф-одатлари ва маданиятларига бардошли муносабатда бўлиш, шафқатлилик ҳамда танкидий мулоқот ўрнатиш кўникмалари киради. Тоқатлилик атамаси ўзининг чегараланган маъносига эга. Жумладан, муайян ҳодисага нисбатан асосий муносабат; душманликнинг мавжуд эмаслиги; ёмонлик даражасининг пастлиги кабилар.

Бугунги кунда тоқатлилик кенг мазмун-моҳиятга эга бўлиб, бошқача дунёқараш, бошқа миллат вакиллариининг сиёсий йўналишлари, анъаналари ҳамда ахлоқий хатти-ҳаракатларига бардош билан муносабатда бўлишни англатади. Тоқатлилик турли миллат вакиллари орасидаги ҳамкорлик, дўстона муносабат ва ҳамжиҳатлиликнинг муҳим шартидир. Унинг амалий қиммати бугунги кунга келиб бекиёс даражада ортди.

Турли миллат вакиллари орасидаги фикрлар хилма-хиллиги ва ўзаро мулоқот, маданият ҳамда дунёқарашга бардошли муносабат демократик жамият равнақининг асосий шарти бўлиб қолмоқда.

Инсоннинг бардошлилиги тушунчаси остида шахс руҳиятининг муайян ҳолати, унинг қуввати ва қудрати мужассамлашиб, қийинчиликларни бартараф этиш имкониятининг мавжудлиги англашилади. Бағрикенглик ва бардошлилик атамалари муайян услубий бўёқдорликка эга. Бағрикенглик асосан илмий услубда қўлланилади. Бардошлилик эса, услубий жиҳатдан бетараф сўз бўлиб, турли контекстларда бирдай қўлланилади. Бағрикенглик ва бардошлилик атамалари ўз маъносига кўра яқин ҳисобланади. Шунинг учун ҳам, бардош сўзи бағрикенглик ва тоқатлилик билан бир қаторда қўлланилади.

Ўқувчи-ёшларда миллатлараро мулоқот маданиятини шакллантиришда таълим муассасаси билан бир қаторда, оила ҳам муҳим ўрин эгаллайди. Миллатлараро мулоқот маданиятини шакллантириш оиладан бошланади. Оилада бола биринчи бўлиб, ўз халқининг она тили, она маданияти, анъана ва урф-одатлари ҳақидаги тасаввурларни олади. У ота-онасидан тили ва маданияти билан ўзидан фарқ қиладиган бошқа халқларнинг мавжудлигини ўрганadi. Халқаро миқёсда бола оиладан турли халқлар вакиллари ўртасидаги муносабатларнинг биринчи моделларини олади.

Бола ҳаётининг биринчи кунлариданок ушбу йўналишдаги таълимга раҳбарлик қилиш учун масъул бўлган ота-оналар, тарбиячилар ва педагоглар барчанинг саъй-ҳаракатлари миллатлараро бағрикенглик ва миллатлараро мулоқот маданиятини шакллантиришга йўналтирилиши керак.

Педагоглар ва ота-оналар ёшларда миллатлараро мулоқот маданиятини шакллантиришда ҳамкорлик қилишлари лозим. Уларда миллатлараро мулоқот маданиятини шакллантириш жараёни мазмун жиҳатдан уларнинг турли миллат вакиллари билан ҳамкорлик қилиш имкониятларини рўёбга чиқаришга қаратилган ўқув материаллари, савол ва топшириқларнинг ифодаланиши билан белгиланади.

Оила - шахс ва жамиятнинг ўзаро ҳамкорлигини, уларнинг манфаатлари ва эҳтиёжларини интеграциялашуви ва устуворлигини таъминловчи асосий институтлардан биридир. Бу этник онг хусусиятларининг ўзига хос таржимонидир. Анъанага кўра, у кейинги катталар ҳаётидаги кадриятлар ва муносабатларнинг асосини ташкил этадиган этик-ахлоқий тушунчалар тўплами орқали идеалларни, жамият ва ижтимоий муносабатларни шакллантиради.

Ўзаро ҳамкорлик зарурати жамият шароитлари ва эҳтиёжларига мос келадиган ёш авлодни таълим-тарбиялаш сифатига талабларнинг кучайиши билан изоҳланади. Шунинг учун оила ва мактабнинг ўзаро ҳамкорлиги, бир томондан, мактаб таълими талабларига жавоб берадиган умумий ривожланиш ва тарбия даражасидаги болаларни мактабга ўтказишни таъминлайди, иккинчи томондан, мактабда болалар томонидан ўзлаштирилган билим, кўникма, сифатларга таянган ҳолда, ўқувчиларни янада ҳар томонлама ривожлантиришда уларни инobatга олиш зарур.

Ўзбек халқи ва Ўзбекистонда яшовчи бошқа халқларнинг тарихига нисбатан эҳтиёткорона муносабат уларнинг маданий бойликлари, анъаналари, урф-одатларини асраб-авайлаш, бошқа миллат вакилларига нисбатан муҳаббат туйғусини шакллантириш, ўзи яшаб турган жойни эъзозлаш, бошқа мамлакатлар ва миллатлар аҳолиси билан дўстона муносабатларга киришишга тайёр бўлиш, турли миллатларнинг урф-одатлари ва анъаналарини ўрганишга ўқувчи-ёшларни ундаш таълим жараёнида педагогларнинг асосий вазифаларидан бири бўлиши лозим. Педагоглар бундай фаолият билан таълим жараёнида ва мактабдан ташқари таълим-тарбия жараёнида узлуксиз шуғулланишлари керак. Бунда улар турли-туман таълимий шакллар, усуллар ва методлардан фойдаланишлари талаб этилади.

Ота-оналар билан ишлашнинг турли шакллари:

- мактабда ота-оналар йиғилишлари ва турли мавзулардаги конференциялар ўтказиш, масалан, “Оиланинг ахлоқий кадриятлари ва уларнинг бола учун аҳамияти”, “Ота-оналарнинг педагогик такти”, “Оила ва мактабнинг тарбиявий саъй-ҳаракатларини бирлаштириш”;
- очик эшиклар кунлари;
- ота-оналарнинг педагогик кенгаш йиғилишларида иштирок этиши;
- фан педагоглари ва синф раҳбарларининг ота-оналар билан индивидуал суҳбатлари;
- ота-оналарнинг умумий таълими: психолог, профилактика инспектори, тиббий мутахассислар билан учрашувлари;
- кўп болали, кам таъминланган оилалар, тарбияланувчилар билан ижтимоий педагогнинг иши;
- мактабдан ташқари тadbирларни ташкил этиш ва ўтказишда ота-оналар билан экскурсиялар, театрларга, кинотеатрларга, кўргазмаларга биргаликда ташриф буюриш;
- болалар ва ота-оналарнинг биргаликдаги ижодий ишлари кўргазмаларини ташкил этиш;
- ота-оналар ва болалар иштирокида байрамлар, концертлар, спорт мусобақалари ўтказиш;
- “Менинг шажарам”, “Оилам герби” ижодий ишларини яратиш;
- “Ота-онамнинг касби”, “Оила тарихи юрт тарихида”.

Белгиланган вазифаларни ҳал қилишда ота-оналарнинг муносабати ва бу масала бўйича позицияси катта аҳамиятга эга. Оила урф-одатлар, анъаналар манбаи бўлиб, болага одамлар билан мулоқот қилишнинг муҳим тажрибасини беради, у мулоқот қилишни ўрганади, мулоқот қилиш усулларини ўзлаштиради, бошқаларнинг фикрини ҳурмат қилиш, сабр-тоқат билан ва яқинларига эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлишни, тинглашни ўрганади.

Педагогларнинг вазифаларидан бири ота-оналар ва болалар ўртасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат бўлиб, бу ўзаро таъсир қилувчи томонлар ўртасида бағрикенгликни шакллантиришга ёрдам беради. Педагоглар ва ота-оналар ўртасидаги ўзаро муносабатлар ўзаро ишонч ва ҳурмат, ўзаро ёрдам, сабр-тоқат, бир-бирига нисбатан бағрикенглик ва ҳурмат тамойилларига асосланади.

Ота-оналарнинг болаларда миллатлараро мулоқот маданиятини шакллантириш бўйича психологик-педагогик таълим мазмуни қуйидаги саволларни ўз ичига олиши мумкин:

- “бағрикенглик”, “миллатлараро мулоқот маданияти” тушунчаларининг моҳияти, уларнинг асосий белгилари ва кўринишлари;
- болаларда миллатлараро мулоқот маданиятини шакллантиришга таъсир этувчи омиллар;
- оиладаги муносабатлар болаларда бағрикенгликни тарбиялаш омили сифатида;
- болаларда миллатлараро мулоқот маданиятини шакллантириш усуллари;
- болаларда миллатлараро мулоқот маданиятини шакллантиришда ота-оналар намунаси;
- турли ёшдаги талабалар ўртасида миллатлараро мулоқот маданиятини шакллантириш хусусиятлари.

Ота-оналар ва болалар билан миллатлараро мулоқот маданиятни шакллантириш бўйича мақсадли ишларни олиб бориш, агар педагогнинг ўзи ота-оналар ва болаларга нисбатан бағрикенглик ва ҳурматли муносабатда бўлишнинг намунаси бўлса, оила билан инсоний муносабатларнинг ижобий намунасини кўрсатса, мулоқот натижа бериши мумкин.

ИҚТИБОСЛАР

1. Педагогик атамалар луғати. –Т.: Фан, 2008. –198 б.
2. Маънавият асосий тушунчалар изохли луғати. –Т.: Фафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2010. – 760 б.
3. Ўзбек тилининг изохли луғати. 1-жилд- Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. – 680 б.
4. Смирнов А.Н. Социальный контекст толерантности: постановка проблемы. М.: Аспект Пресс, 2003.
5. Кадырова З. Р., Шарипов А. Д., Алиева В. Р. Повышение социальной активности и толерантности молодёжи – важный фактор построения гражданского общества в Узбекистане. – Тошкент, 2008. – 82 с.